

Die Geschichte der Rheinkorrektion – in zahlreichen Anläufen versuchten die Rüdlinger den Rhein zu bändigen

Trauerspiel in mehreren Akten

Die Kraft des Wassers hat beim Zusammenfluss von Thur und Rhein schon immer die Landschaft gestaltet. Oft nicht im Sinne der Menschen. Im Staatsarchiv Schaffhausen liegen alte Pläne, die zeigen, wie die Anwohner sich zu wehren versuchten.

ERIKA SEEGER*

Das Problem war das Wasser der Thur, das oberhalb der Schaffhauser Gemeinde Rüdlingen in den Rhein gelangte. Es wurde durch die Strömung an die äussere Seite der dortigen Kurve getragen und trug zusammen mit der Rheinströmung nach und nach den Hang weg. Dieses Geschiebe lagerte sich weiter unten auf Zürcher Seite ab. Das war nicht nur ein Verlust von fruchtbarem Ackerland für die Rüdlinger und dementsprechend Landgewinn für die Zürcher (siehe «Andelfinger Zeitung», 17.9.2010), sondern behinderte auch den Schiffsverkehr von Rheinau nach Eglisau. Zwischen der heutigen «Unteren Insel» und dem Flaacher Ufer war das Wasser ganz flach, bei tiefem Wasserstand sogar trocken. Im Flussbett, das heute als «Alter Rhein» bezeichnet wird, war die Strömung bei hohem Wasserstand so gross, dass aufwärts fahrende Schiffe erhebliche Mühe hatten.

Die Rüdlinger müssen zahlen

Am 9. April 1766 wurde ein Plan der Situation bei Rüdlingen erstellt (siehe Abbildung). Darauf ist zu sehen, dass das erodierte Material ungefähr vom heutigen Werdhölzli auf der Flaacher Seite bis zur Ziegelhütte hinunter eine grosse neue Uferlandschaft gestaltet hatte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene Projekte geplant. Einerseits war klar, dass die Schaffhauser Seite verbaut werden musste. Andererseits musste versucht werden, den Rhein auf eine Weise zu lenken, dass die Strömung nicht mehr so stark ans Rüdlinger Ufer prallte.

Die Verbauungen konnte die Schaffhauser Regierung selbst veranlassen, sie hatte aber nicht im Sinn, die Kosten zu übernehmen. Sie erwartete, dass die Rüdlinger Dorfbewohner den grössten Teil selbst tragen und zwar in Form von Holz aus den eigenen Wäldern, von Steinen aus dem eigenen Steinbruch und vor allem in Form von Arbeit.

Der Lauf des Rheins konnte jedoch nur mit Hilfe der Zürcher Behörden korrigiert werden. Ein Projekt, das die Schaffhauser Regierung 1815 den Nachbarn zur Genehmigung zustellte, blieb zwei Jahre liegen und wurde dann zurückgesandt mit der Begründung, man wolle politisch ruhigere Zeiten abwarten. 1816 stellte die Gemeinde Rüdlin-

Eine Darstellung aus dem Jahr 1766 mit der später abgebrochenen Rüdlinger Mühle (links unten), dem Dorf Rüdlingen (links Mitte), der Einmündung der Thur (rechts oben) und der Ziegelhütte Flaach (rechts unten). Der Rhein spülte den Rüdlingern die Felder weg, während er auf der Flaacher Seite Geschiebe ablagerte. Bild: vf

gen-Buchberg den Antrag, sie wolle die Arbeiten selbst an die Hand nehmen. Dies lehnte die Kantonsregierung aus Rücksicht auf die Zürcher ab.

Thur ohne Absprache begradigt

Zur selben Zeit stellten kantonale Fachleute bei einem Augenschein fest, dass

an der Thur, auf der Höhe von Flaach, ein neuer Kanal gegraben wurde. Dieser würde die Strömung des Thurwassers beschleunigen und bei der Mündung in den Rhein eine grössere Kraft zur Folge haben. Die Zürcher versicherten, dieser Kanal sei zum Schutz von Ellikon gebaut worden und nicht

zum Schaden von Rüdlingen. Sie versprachen sogar, den Durchstich vorerst nicht zu machen, bis man sich das gemeinsam angesehen habe. An jenem Tag floss das Wasser allerdings bereits im neuen Bett. Die einen sagten, das sei die Kraft der Thur gewesen, die andern verdächtigten Menschenhand.

Ein Kanal auf der Flaacher Seite

Etwas später wurde im beidseitigen Einverständnis begonnen, einen Kanal durch die Geschiebebank auf der Zürcher Seite des Rheins zu graben und auf Schaffhauser Seite das Wasser mit Verbauungen durch diesen Kanal zu lenken. Die Kosten für den Bau und den Unterhalt gingen in den folgenden Jahren voll zu Lasten der Gemeinde Rüdlingen. Trotzdem wurde 1832 festgestellt, dass in den vorangegangenen fünfzehn Jahren rund hundert Aren Land weggeschwemmt worden waren. Zudem bildete die Thur an der Mündung immer wieder neue Ablagerungen, welche die Strömung des Rheins veränderten. Die Bauarbeiten blieben

nur Flickwerk, da das Geld für grosse Korrekturen fehlte.

Zwanzig Jahre später verhandelten Schaffhausen und Zürich über die Kantonsgrenze, da durch die riesigen Geländeverschiebungen nicht mehr klar war, wo sich diese befand. Im daraus folgenden Vertrag hielten beide Parteien fest, dass weitere Arbeiten am Rhein zwischen Ellikon und Rüdlingen nur mit Zustimmung beider Behörden vorgenommen werden dürfen. Nach Vorarbeiten auf Kosten der Kantone Zürich und Schaffhausen wurde 1882 mit Hilfe des Bundes die Rheinkorrektion in Angriff genommen, die auch heute noch die Landschaft prägt.

* Erika Seeger ist Mitarbeiterin des Staatsarchivs Schaffhausen. Für ihren Beitrag hat sie die Plansammlung und die Rüdlinger Akten aus dem Bestand «Gemeinden» verwendet. Sie hat ausserdem auf die Broschüre «Die Rheinkorrektion bei Rüdlingen. Vortrag von Herrn Strasseninspektor Spahn. Schaffhausen 1898» zurückgegriffen.

Strandgut der grusligen Art

Hochwasser lagert nicht nur Geschiebe und ganze Bäume ab. Im Staatsarchiv Schaffhausen befindet sich ein Schriftstück von 1845, das der Bezirksarzt von Rüdlingen-Buchberg an die «löbl. Cantonspolizei» in Schaffhausen sandte. Es handelt sich dabei um ein Protokoll über die Untersuchung einer Leiche, die auf einer der Inseln im Rhein gefunden worden war. In aller Ausführlichkeit wird der Zustand der Überreste beschrieben. Offenbar lag der tote Körper schon seit längerer Zeit im Wasser und wurde bei einem Hochwasser angeschwemmt. Daher war nicht mehr viel übrig. «Der Kopf vollständig Scelet, nur noch durch einige Bänder am Rumpfe hängend. ... Unterer Theil der Brust & Unterleib noch mit Fetzen von Kleidern bedeckt bey deren Wegnahme nichts als Würmer & Maden zum Vorschein kamen.»

Nach dem Signalement, soweit man es noch erkennen konnte, war es ein Mann mittlerer Grösse, ungefähr fünfzig Jahre alt, die Zähne ziemlich gut. Als Kleidung fand man Reste eines leinenen Hemdes, einer grauen Wollweste, schwarzen Tuchhosen mit gelben Lederhosenträgern und Strümpfen. Also sicher kein Landstreicher. Zum Abschluss bemerkt der Arzt noch so nebenbei, dass sich bei der Leiche noch ein Rest eines «baumwollenen Kinderhemdes befand – das wohl per Zufall durch das Wasser hingeschwemmt worden sein mag.»

Über den Toten finden sich keine weiteren Hinweise in anderen Quellen. Im Verzeichnis der auf dem Friedhof von Rüdlingen-Buchberg Begrabenen ist er nicht aufgeführt, obwohl er dort seine letzte Ruhe gefunden hat. Am Schluss des Untersuchungsberichtes stellt der Bezirksarzt nämlich Rechnung für «4 Mann Träger und Schifflohn, dem Weibel & Wächter, denselben Wein & Brod, dem Schreiner für den Sarg, dem Mesmer Gräberlohn» und für seine eigenen Bemühungen. (se)

Der erste Versuch: Wenig hilfreiche Zürcher

«Der erste uns aktenmässig überlieferte Anlauf erfolgte im Jahre 1766/67. Da berichtete der Untervogt Jans Jacob Fehr von Rüdlingen-Buchberg dem Kleinen Rate, dass der Rhein-Strom immer mehr gegen ihre Seite eintruke, und ihnen die besten Felder successiv wegschwemme.

Der Kleine Rat erkannte am 8. April 1766, es habe Herr Obervogt und Holzherr Ott einen Augenschein einzunehmen, auf was weise dem Eintrucken des Rhein-Stromes abzuhelfen sein möchte.

Der Augenschein fand statt, und es wurde gefunden, es sei dahin zu trachten, den Rhein in seinen alten Lauf zu bringen; da solches aber auf diesseitigem Distrikt nicht wohl geschehen könne, so sei an Zürich zu schreiben, ob dieser Löbl. Stand zu dieser sehr nötigen Arbeit nicht einwilligen würde.

Im September 1767 wurde daher in diesem Sinne an den Stand Zürich geschrieben; der wollte aber laut Rückantwort vom 7. Oktober nicht in dem

Dinge sein, «sondern sie überlassen es lediglich ... Schaffhausen, den Rüdlingern die Anleitung zu erteilen, sie möchten mittels Anlegung erforderlicher Streich- und Wendwehre auf ihrer Seite sich vor fernem Schaden des Rheinflusses bestmöglichst verwahren», – und damit war für dieses Mal die Sache abgethan.»

Quelle: Die Rheinkorrektion bei Rüdlingen, Vortrag von Herrn Strasseninspektor Spahn, Schaffhausen, 1898